

Zij kunnen door den huurder één of meermalen — naar overeenkomst — worden verlengd tegen een verlaagde huurprijs. De huur wordt steeds bij vooruitbetaling voldaan.

Het normaal onderhoud is voor rekening van den verhuurder. Onderhoud en herstellingen, welke voor rekening van den huurder komen, worden door de „Veg” uitgevoerd. Over het bedrag wordt onmiddellijk na uitvoering bij den huurder beschikt.

De Vennootschap heeft 10 reizigers, die een vast salaris en vergoeding voor reis- en verblijfkosten genieten en daarnaast een niet-onbelangrijke provisie voor elk huurcontract, dat door hun tusschenkomst gesloten wordt. Het komt voor, dat huurcontracten door de Directie of door den Inspecteur, die geen provisie geniet, worden afgesloten, zonder tusschenkomst van een reiziger.

De Vennootschap beschikt over een werkplaats, waar niet alleen het onderhoud wordt verzorgd, maar waar ook de apparaten en gereedschappen, welke grootendeels in onderdeelen van de fabrieken worden ontvangen, worden gerepareerd en waar bij verhuur — vooral voor industrieel gebruik — de voor bijzondere doeleinden benodigde veranderingen of toevoegingen worden aangebracht.

Nadat de N.V. gedurende 10 maanden heeft bestaan en de eerste jaarrekening is opgemaakt, wordt U verzocht die te controleren. Men wenscht van Uw verklaring gebruik te maken bij een prospectus tot het verkrijgen van nieuw kapitaal.

Gevraagd wordt:

1. Uitvoerig te beschrijven hoe Ge het als Huur op de winstrekening vermelde bedrag zult controleren, na eerst beknopt te hebben aangegeven, hoe Ge U de administratie der huren voorstelt, zooover dit laatste voor de beschrijving der controle wenschelijk is,
2. Uitvoerig te beschrijven hoe Ge op het op de winstrekening vermelde bedrag voor „Provisie Reizigers” zult controleren, na eerst beknopt te hebben aangegeven, hoe Ge U de administratie op dit punt voorstelt, voor zoover dit laatste voor de beschrijving der controle wenschelijk is;
3. Welke eischen Ge zult stellen aan de berekening van de bedragen: welke als:
 - a. afschrijving,
 - b. onderhoud,
 in de winstrekening zijn opgenomen, m.a.w. naar welke grondslagen naar Uwe meening die bedragen moeten zijn vastgesteld.
4. In hoofdlijnen aan te geven, hoe Ge de kosten van de werkplaats en het bedrag der voor de uitgevoerde werkzaamheden ontvangen kosten zult controleren, aannemende dat er een goed verzorgde kostprijsboekhouding aanwezig is, waarin ook de voor eigen rekening verrichte werkzaamheden zijn betrokken.

n.m. 2—5½ uur

De Cultuur Mij. Holland-Indië te Amsterdam bezit vier op Sumatra gelegen ondernemingen. Twee hiervan zijn rubberplantages, die geheel in productie zijn; de derde is een rubber-onderneming, die nog niet in productie is; de vierde is een koffie-onderneming, waarvan een deel in productie is.

De opperleiding wordt uitgeoefend door een Hoofd-Administrateur, ter zijde gestaan door een boekhouder en eenig verder Inlandsch administratief personeel.

De beheerders der ondernemingen zenden maandelijks via het kantoor der hoofdadministratie verantwoordingsstaten en per jaar afsluitingsstukken.

De Directie zendt, op grond van een gedetailleerde jaarbegroting en schriftelijk en telegrafisch overleg, remises aan de bankrelatie der Hoofdadministratie; deze zorgt voor voorziening der ondernemingen. De Directie koopt een enkele maal machines, materialen e.d. voor de ondernemingen. Grootendeels koopt Indië zelf in Indië en zorgt voor betaling der leveranciers.

De producten worden verkocht door de Directie, ten deele in voorverkoop, ten deele stoomend, ten deele na opslag in een veem; voorverkoop en stoomend ten deele f.o.b., ten deele c.i.f. Holland. Ook bij i.o.b. verkoopen zorgt de Directie vaak voor vrachtbetaling, incasseert t.z.t. (na ½ jaar a 1 jaar) het vrachtrabat en verrekent dit t.z.t met koopers. Incasso vindt plaats door een bank of eigen bediende. De boekhouder der Directie heeft procuratie. Kleine hoeveelheden product van minderwaardige kwaliteit worden op de ondernemingen verkocht.

Het Europeesch personeel in Indië heeft contractueel recht op tantième, afhankelijk van de exploitatie-uitkomsten van elk der ondernemingen afzonderlijk.

De verdeling van algemeene beheerskosten en kosten der hoofdadministratie over in productie en niet in productie zijnde aanplantin-

gen geschiedt door de beheerders van de hoofdadministratie in hun verantwoordingen over December.

Bij balans-opmaking (in Maart/April) is meestentijds het grootste deel van de producten van het vorig jaar verkocht, doch nog niet geheel met koopers afgekend en een klein deel nog stoomend of opgeslagen en onverkocht.

Een accountant is belast met de regelmatige controle van de administratie in Amsterdam, het uitbrengen van een jaarrapport aan Commissarissen en van een verklaring voor het jaarverslag.

Beschrijf de controle, behandel de punten, die bij balansopmaking speciale aandacht verdienen. Indien U van oordeel is, dat er punten zijn, die in het rapport speciaal naar voren moeten worden gebracht, behandel dan deze gemotiveerd.

Geef gemotiveerd aan of U al dan niet in de verklaring een beperkende clausele en voorbehoud of dergelijke gewenscht acht.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: MeJ. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Boekhoudsystemen

Timmermans, J. C. — Schr. geeft een uiteenzetting van wat onder de constante boekhouding moet worden verstaan.

A III 2

De Nederl. Mercur 6 Juli 1933

De organisatie en administratie van een hoekmanskantoor

Westra, W. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken. Eenige modellen worden gegeven.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1933

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Unabsorbed overhead-should it be charged to inventory?

Preshaw, G. — Naar aanleiding van een artikel over dit onderwerp in het April-nummer geeft schrijver zijn meening over deze aan gelegenheid.

B a IV 2e

The American Accountant Juni 1933

Managerial control of overhead in a manufacturing plant

Couck, J. C. — Bovengenoemd onderwerp wordt uitvoerig besproken en met voorbeelden nader toegelicht.

B a IV 6

The American Accountant Juni 1933

Observed vs. theoretical depreciation

Scott, Prof. Dr. — Op grond van het feit, dat accountants, ingenieurs en juristen elk op hunne manier de afschrijvingsmethoden beoordeelen, geeft schrijver een meer omvattende, hoewel zeer korte, beschouwing over dit onderwerp.

B a IV 6

The American Accountant Juni 1933

Afschrijving volgens plan

Jager, C. de — Bovenstaand onderwerp wordt besproken. Schrijver merkt op, dat afschrijving + onderhoudskosten + rente een recht evenredigen druk moeten oefenen met de verwachte prestaties per boekjaar.

B a IV 6

Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1933

LEER VAN DE FINANCIERING

Problems in corporation accounting

Redactie. — Drie kapitaals-reorganisaties worden aan de hand van cijfer-voorbeelden besproken.

B a V 8

The American Accountant Juni 1933

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De wisselwerking tusschen loon en werkgelegenheid

Tinbergen, Prof. Dr. J. — De invloed van het prijsniveau op het loonniveau is zoodanig, dat een verandering van het prijs-

cijfer met 1 % een verandering van het loon met minder dan 0,5 % meebrengt. In Engeland en Nederland ondergaat deze invloed een vergraving van een jaar.

Van den invloed van de werkloosheid op het loon kan gezegd worden, dat met een werkloosheid van 1 % extra overeenkomt een loondaling van in het algemeen minder dan 1 %.

Van een invloed van het loon op de werkgelegenheid blijkt statistisch zeer weinig of niets.

B a VI 12 *De Nederl. Conjunctuur Sept. 1933*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De wisselwerking tusschen loon en werkgelegenheid

Tinbergen, Prof. Dr. J. — De invloed van het prijsniveau op het loonniveau is zoodanig, dat een verandering van het prijs-cijfer met 1 % een verandering van het loon met minder dan 0,5 % meebrengt. In Engeland en Nederland ondergaat deze invloed een vergraving van een jaar.

Van den invloed van de werkloosheid op het loon kan gezegd worden, dat met een werkloosheid van 1 % extra overeenkomt een loondaling van in het algemeen minder dan 1 %.

Van een invloed van het loon op de werkgelegenheid blijkt statistisch zeer weinig of niets.

B a VII 2 *De Nederl. Conjunctuur Sept. 1933*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De economische beteekenis van de monopolie-rechten op granen

B a r s, ir. A. — Schr. geeft schattenderwijs cijfers over de financiële gevolgen van de monopolie-rechten op granen. Van de f 55 miljoen steun aan de graanverbouwers wordt in eerste instantie ca. f 37 miljoen door veehouders betaald.

B b IV 2 *Econ. Stat. Berichten 6 Sept. 1933*

Enkele opmerkingen over de deelpacht

Rijn, dr. J. J. I. van — Schr. schetst de werking van het deelpachtsysteem in Italië, waarbij de eigenaar van het bedrijf tevens de hoofd-leider is, doch tezamen met de pachter de opbrengst geniet. gewoonlijk in geldelijke verdeeling. De meeste toepassing vindt de deelpacht in streken van intensieve, zeer gemengde cultuur.

De Italiaansche regeering streeft er naar, eenheid te brengen in de deelpachtcontracten.

De jongste vorm van de deelpacht is de coöperatieve, waarbij een coöperatie van kleine boeren voor gezamenlijke rekening een groote boerderij in haar geheel exploiteeren. De opbrengst wordt onder de leden en den eigenaar verdeeld.

B b IV 2 *Landbouwkundig Tijdschrift Juni en Juli 1933*

V. INDUSTRIE

Feiten over de devaluatiepolitiek en exportmogelijkheden

Stridiron, dr. J. S. — Op grond van cijfer-analyse concludeert schr. dat in de landen met goudvaluta de export van 1933 gemiddeld 41,7 % bedraagt van de gemiddelde export over 1927, 1928 en 1929. Voor de landen met gedeprecieerde valuta is dit cijfer 64,7. De export in het eerste halfjaar 1933 is in de goudlanden 85,3 % van die over het eerste halfjaar 1932, in de landen met gedeprecieerde valuta 103 %.

B b V 1 *Econ. Statistische Berichten 20 Sept. 1933*

Iets over de ontwikkeling der diamantindustrie

Asscher, A. — Schr. geeft een kort overzicht van het verleden, de moeilijkheden der laatste jaren en de vooruitzichten. Deze laatste beoordeelt schr. gunstig.

B b V 6 *De Nederl. Mercur 6 Juli 1933*

Samenwerking van ondernemers bij productie-beperving

Nijst, J. J. M. H. — Beschreven wordt bovengenoemde samenwerking in de steenindustrie.

B b V 10 *Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1933*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Isaacs, M. Professional accountancy training in collegiate schools of business. New York, 1933.

Littleton, A. C. Accounting evolution to 1900. New York, 1933.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Chatters, Carl H. Accounting manual for small cities (Under 25.000 population). Chicago, 1933.

Reitell, C. E. Cost accounting. Scranton, Pa. 1933.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Hauck, With Chr. Betriebs-Vergleichslehre. Theorie und Methodik. Bühl-Baden, 1933.

Schäfer, Erich. Die Verbreitung von Electro- und Gasapparaten. Eine marktanalytische Studie über die Absatzbedingungen in den 20 Verwaltungsbezirken Grosz Berlins. Stuttgart, 1933.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Baston, H. E. The price policies of german utility undertakings. London, 1933.

Lettner, Siegfried. Die Arbeitspreisbildung bei Konkurrenz und Monopolen. Unter Rücksichtnahme auf das Substitutionsprinzip und die Bewegung des Marktes. Wien, 1933.

Mellerowicz, Konrad. Kosten und Kostenrechnung. I Theorie der Kosten. Berlin, 1933.

Nichols, F. G. Commercial education in the high school. New York, 1933.

Rückwardt, Herm. Selbstkostenberechnung elektrischer Arbeit. Ihr Aufbau und ihre Durchführung. München, 1933.

Walker, P. H. General principles of factory costing. London, 1933.

Warenhausfrage, Zur. Vernehmlassung der Preisbildungskommission an das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement. Bern, 1933.

Reitell, C. E. Cost accounting. Scranton, Pa. 1933.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bieling, August. Siedlungs-, Standorts- und Verkehrsprobleme der Industrierwirtschaft. Münster (Westf.) 1933.

Festschrift für Eugen Schmalenbach. Leipzig, 1933.

Filipetti, G. Scientific management. Minneapolis, 1933.

Frölich, Fr. Wegweiser für technisch-wirtschaftliche Prüfungen. Berlin, 1933.

Batson, H. E. The price policies of german utility undertakings. London, 1933.

Gaillard, John. A study of the fundamentals of industrial standardization and its practical application, especially in the mechanical field. Delft, 1933.

Hauck, With Chr. Betriebsvergleichslehre. Theorie und Methodik. Bühl-Baden, 1933.

Bergler, Georg. Der chemisch-pharmazeutische Markenartikel. Stuttgart, 1933.

Jolly, Pierre. L'éducation du chef d'entreprise. Paris, 1933.

Ledermann, Fred. Fehlrationalisierung — Der Irrweg der deutschen Automobilindustrie seit der Stabilisierung der Mark. (Betriebswirtschaftliche Studie eines Beispiels der Investitionskonjunktur). Stuttgart, 1933.

Margoninsky, Bruno. Wirtschaftliche Lagerhaltung. München, 1933.

Powell, John W. Planned selling. A complete course in the art of modern salesmanship, sales promotion and sales management. London, 1933.

Rhodes, W. A. Market development. New York, 1933.

Rössle, K. Mittelständische Betriebswirtschaft. Ihr Sinn und ihre Aufgaben. Stuttgart, 1933.

Ruggles, K. Fool things that kill business. Milwaukee, Wis., 1933.

Tavern, A. B. Zu. and A. E. Bullock. Business principles everyone should know. Pasadena, Calif., 1933.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Lorenz, Eduard. Psychologie der industriellen Gruppenarbeit. Untersuchung der Arbeiterinnen einer Gummiwarenfabrik. Leipzig, 1933.

Lettner, Siegfried. Die Arbeitspreisbildung bei konkurrenz und Monopolen. Unter Rücksichtnahme auf das Substitutionsprinzip und die Bewegung des Marktes. Wien, 1933.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

II. ETRACTIEVE BEDRIJVEN

Hoffherr, René, et Paul Mauchausé. Formules modernes d'organisation miniere africaine (Maroc français — Congo belge). Paris, 1933.